

O'ZGA TILLI SINFLARDA O'ZBEK TILINI O'QITISHDA

KITOBXONLIKNI SHAKLLANTIRISH

FORMATION OF LITERACY IN THE TEACHING OF UZBEK LANGUAGE IN
FOREIGN LANGUAGE CLASSESФОРМИРОВАНИЕ ГРАМОТНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ УЗБЕКСКОМУ
ЯЗЫКУ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Dustov Fayyoziddin Nomozovich

Toshkent viloyati Angren shahar

15-umumiy o'rta ta'lim maktabi

O'zbek tili va tojik tili fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zga tilli sinflarda o'zbek tilini o'qitishda kitobxonlikni shakllantirish usullari haqida yoritilgan bo'lib, unda interfaol usullar, ularning ahamiyati haqida so'z boradi.

Abstract: This article describes the methods of formation of literacy in the teaching of the Uzbek language in foreign language classes, it talks about interactive methods and their importance.

Аннотация: В данной статье описаны методы формирования грамотности при обучении узбекскому языку на уроках иностранного языка, говорится об интерактивных методах и их значении.

Ushbu maqolani yozishdan maqsad: o'zga tilli sinflarda o'zbek tilini o'qitishda kitobxonlikni shakllantirishda o'quvchilarni zamonaviy usullar orqali tarbiyalashning samarasini ko'rsatib berish.

The purpose of writing this article: to show the effectiveness of educating students through modern methods in the formation of literacy in teaching the Uzbek language in foreign language classes.

Цель написания данной статьи: показать эффективность обучения студентов современными методами в формировании грамотности при обучении узбекскому языку на уроках иностранных языков.

Usul va o'yinlar: "Qiziqish bu magnit", "Kim topag'on", "Sonlar tilsimi mashqi", "Tanlovga imkon beraylik", "Mutolaa zavqi"..

Methods and games: "Curiosity is a magnet", "Who's going to meet you", "Numbers magic exercise", "Let's make a choice", "Reading pleasure".

Методы и игры: «Любопытство – магнит», «Кто тебя встретит», «Магия чисел», «Давай сделаем выбор», «Удовольствие от чтения».

Natija: O'quvchilarda kitobxonlik madaniyatini shakllantirish orqali ularni kitob mutolaasiga qiziqtirish.

Kalit so'zlar: interfaol, samara, usullar, nutq, so'z boyligi, matn, ijodkorlik, kitobxonlik madaniyati, o'zga tili, badiiy adabiyot, ma'naviyat...

Result: To make students interested in reading books by forming a culture of reading in students.

Результат: Заинтересовать учащихся чтением книг путем формирования у учащихся культуры чтения.

Key words: interactive, effectiveness, methods, speech, vocabulary, text, creativity, reading culture, foreign language, fiction, spirituality...

Ключевые слова: интерактив, результативность, приемы, речь, лексика, текст, творчество, культура чтения, иностранный язык, художественная литература, духовность...

Kitob faqat kommunikatsiya va axborot vositasigina emas. Zero, umuman kitob, xususan badiiy adabiyot so'zlardan tashkil topsada, uning mohiyatida so'z bilan ifodalanishi mushkul bo'lgan ilohiy qudrat ham mavjud. U hech qachon yo'qolmaydi, o'rni ham boshqa narsa bosolmaydi. Kitob, bilim ma'naviyat quyoshidir. U bizni yorug' istiqbolga yetaklaydi. Shuning uchun ham Quroni Karimda "ilm" so'zi 754 marta qayd qilingani bejiz emas. Zero, bilim manbai bebaho kitobdir. Kitobning inson ma'naviy hayotida o'ni beqiyos. Shu o'rinda aytish kerakki, kitob hayot haqidagi bilim va tasavvurlarni kengaytiradi, qalbni boyitadi. Bu boyligni hech kim tortib ololmaydi. Kitob mutolaasi orqali boyigan qalb hech qachon tanazzulga yuz tutmaydi. Umuman olganda, estetik nuqtai nazardan, inson qalbini ilohiy, ezgu nurlar bilan to'ldiradigan ma'naviy kuch hamisha kitob bo'lgan va shunday bo'lib qolaveradi. Barchamizga ma'lumki, o'zga tili sinflarda o'zbek tilini o'qitishda kitobxonlikni shakllantirish o'zbek tili o'qituvchilaridan pedagogik mahorat, epcillik, innovatsion usullardan unumli foydalanishni talab etadi.

Nafaqat ta'lim boshqa tillarda olib boriladigan, balki, deyarli barcha o'quvchilar kitob o'qishdan tez zerikishadi, chunki kitob o'qib o'zlarida rivojlanish yoki biror quyi darajadan yuqoriroq darajaga erishishni ko'rishmasligi ehtimoli yuqori. O'quvchi rivojlanishga tez va oson yetishni istaydi.

Shuning uchun: O'quvchiga u o'qigan kitob bugun nima berganiyu va ertaga nima berishi haqida tushuntirish, buni muhokama qilish foydali hamda o'quvchi kitob insonlarni ayniqsa o'zini hayotida biror bir muammoni yechishini aniq misol bilan anglashi zarur.

“Kim topag'on?” o'yini

O'quvchilar topishmoqni o'qiydilar va javoblarini topadilar.

*Qat –qat qatlama,
Aqling bo'lsa tashlama.

*Sandiq to'la pista bodom,
Ochib ko'r, bo'lsang odam.
Xosiyati ko'p, olam-olam,
Terib ol uni har dam.

*Tili po'lat shovvoz,
So'zlay olmas beqog'oz

Bu borada yurtimizda qator ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 12-yanvardagi “Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ibot qilish bo'yicha komissiya tuzish to'g'risida”gi PF 4789-sonli farmoyishi, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 13-sentabrdagi “Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ib qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi to'g'risida”gi qarori biz, pedagoglar uchun dasturulamal bo'ldi. Prezidentimiz **“Hammamiz uchun ayni paytda juda muhim ahamiyatga ega bo'lgan masala, ya'ni kitobxonlikni keng yoyish va yoshlarimizning kitobga bo'lgan muhabbatini, ularning ma'naviy immunitetini yanada oshirishga qaratilgan ishlarimizni yangi bosqichga olib chiqish vazifasi turibdi.”**-degan so'zni bejizga aytmaganlar.

KITOB

– Eng yaqin do‘stim, Ayt, nima uchun
Qani, ayt-chi, kim? Xursandmiz, Uchqun?
Bilsang, darrov top. – Bizga juda bop

“Tanlovga imkon beraylik!!!” usuli.

- Har bir o‘quvchida kitob o‘qishga nisbatan qiziqish bo‘ladi, lekin uning tanlovi muayyan tanqidga uchraydigan bo‘lsa, unda kitob o‘qishga bo‘lgan motivatsiya pasayishi mumkin.
- Shuni inobatga olgan holda o‘quvchining tanlovini hurmat qilish va rag‘batlantirish maqsadga muvofiq.
- Agar uning tanlovi sizni havotirga qo‘ysa, u tanlagan kitobni siz ham o‘qib chiqing va so‘ngra u bilan kitobni muhokama qiling

“Ijodiy mashq” usuli.

Ushbu usul o‘ziga xos xususiyatga ega bo‘lib, o‘ziga xoslik masalaning mohiyatini chuqur anglash, uni bajarishga nisbatan yondashish, dalillarni saralash va o‘qituvchi tomonidan berilgan topshiriqni ijodiy bajarish jarayonida bilimlarni qo‘llash va kengaytirish kabi holatlar bilan tavsiflanadi.

Bunda o‘qituvchi tomonidan turli vositalar yordamida yangi bilimlarni izlab topish, bilimlarning bir qismini tinglovchilarga, ma‘lum qiladi qolganini esa o‘quvchilar topshiriqlarni yechish jrayonida savollarga javoblar topish asosida o‘zlashtiradi o‘zlari bilimlarni mustaqil egallashadi. Uni qo‘llashda o‘qituvchi va o‘quvchi tomonidan quyidagi harakatlar amalga oshiriladi.

O‘qituvchi o‘quvchilarni masalaning mohiyatini o‘rganishga jalb etadi; Masalani yechish rejasini aniqlashda mulohaza yuritishga yo‘naltiradi; masalan bosqichlarga ajratadi; evristik suhbat ajratadi.¹

“**Teskari test**” usuli. Bunda 11-sinf darsligidagi T.Murod mavzusi asosida qo‘llash mumkin.

"Teskari test" metodi uchun o'quv topshirig'i:

1-test

A. E. Vohidov
B. A. Oripov
D. M. Yusuf
***E. T. Murod**

"Teskari test" metodi uchun o'quv topshirig'i:

2-test

A. "Yulduzlar mangu yonadi"
***B. "Otamdan qolgan dalalar"**
D. "Ot kishnagan oqshom"
E. "Oydinda yurgan odamlar"

"FSMU" texnologiyasi asosida savollarga javob beramiz:

- F – Son turlarini ayting?
- S – Jamlovchi sonlar - ?
- M – Jamlovchi sonlar qanday qo‘shimchalar orqali hosil bo‘ladi?
- U – Jamlovchi sonlarga misollar ayting?

Shu tarzda o‘quvchilarning mavzu bo‘yicha olgan bilimlarini baholaymiz, iqtidorli o‘quvchilar rag‘batlantiriladi, faolligi past o‘quvchilarga qo‘shimcha topshiriqlar beriladi.

"Xatolarni topamiz" usuli.

Tashkil etish tartibi. O‘qituvchi bolalarga kartochkalarni yozilgan matnlarni o‘qib beradi. O‘quvchilar matnlarni diqqat bilan tinglab, qanday xatolar topganliklarini, to‘g‘ri yechimi qanday bo‘lishi lozimligini tushuntirib berishlari lozim.

Masalan: "Kuzda dehqonlar polizlarda olma, qovun, anor, behi kabi o‘simliklarni yig‘ib oladilar". O‘quvchilar matnda yo‘l qo‘yilgan xatolarni topadilar, uni izohlab berishlari lozim.

"Matematik" usuli. O‘quvchilarga **usul** sharti tushuntiriladi. Shu sonlarni so‘z bilan yozib, joy, hayvon va ovqat nomlarini topishlari kerakligi aytiladi.

Uchtepa tumani - 3 raqami va tepalik rasmi.

Tortko‘z - 4 raqami va ko‘z rasmi.

Beshbarmoq - 5 raqami va barmoq rasmi.

Oltiariq tumani - 6 raqami va ariq rasmi.

Sakkizoyoq - 8 raqami va oyoq rasmlari

“Tilshunos” metodi

O‘quvchilar fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan, estetik didlarni, ijodkorlik ishtiyoqlarini shakllantiradigan o‘qitish usuli. Xonadagi stullar orqama-orqa qo‘yiladi. O‘quvchilar ham bir-birlariga orqa o‘girgan holda surat chizadilar. Alohida ko‘rinishidagi bu usulda birinchi o‘quvchi manzarani bayon qiladi, o‘rtog‘i esa uni suratga tushiradi. Diktant davomida o‘quvchilar almashadilar va surat chizib bo‘lingach, u tasvirlanadi.

Charxpalak o'yinida o'quvchilarga sifatga oid so'zlar beriladi. Bu so'zlardan foydalanib gap tuzishlari kerak.

“Notiq” usuli o‘qiladi, to‘ldiruvchilarni topilib, jadvaldagidek izohlanadi.

Yana atadim she'r, azizim ustoz,
Sizni desam tanda jo'shar hayajon.
Quyoshga yetguncha yozsam-da oz-oz,
Sizga muhabbatim dilda bir jahon²

(T. Rqjaby)

“Savol berish orqali o‘qitish” usuli. O‘qituvchi o‘quvchilar oldiga savollarni ko‘ndalang qilib qo‘yadi va bu bilan ularni berilgan ma’lumotni yana takrorlashga undaydi. Shu tariqa ularni o‘qituvchi tomonidan qo‘llanilgan og‘zaki va boshqa aloqa uslublarini tushunib yetganliklari aniqlanadi.

“Muhokama” usuli. O‘quvchilarga suhbatlashish, masalalarga oydinlik kiritish, savollar berish, shuningdek ma’lumotni o‘zaro va o‘qituvchi bilan muhokama yo‘li bilan tahlil qilish taklifi kiritiladi.

“TOPQIRLIK BAHSI” usuli

Bu usulda guruhlarga vositali va vositasiz to'ldiruvchiga oid so'z birikmalari yozish topshiriladi.

T/r	Vositali to'ldiruvchi	Vositasiz to'ldiruvchi
1		
2		
3		
4		
5		

“Sayohat”usuli. Bunda o'quvchilar bilan turli orollar, ummon, ertaklar olamiga sayohatlar uyushtirilib, dars bosqichlari ketma-ketlikda tushuntirilib boriladi.

Masalan: o'quvchilarga 5-sinfda kelishiklar mavzusini tushuntirishda ushbu usuldan foydalanish samara beradi.

Jamiyatimizdagi ko'pchilik insonlar o'qituvchilarni kunlar, haftalar va oylar davomida o'qitiladigan fan bo'yicha asta-sekinlik bilan turli xil ko'rsatma va topshiriqlar beradigan hamda bir maromda qandaydir bilimlar majmuasini o'quvchilarga singdiradigan zerikarli mutaxassislar sifatida tushunadilar. Lekin ularning qanday ko'rsatma va topshiriqlar

berishlari hamda bunday usullar qanday samara berishini ko'pchilik bilmaydi yoki tushunmaydi. Shuning uchun ham, yillar davomida ta'lim berishning bir qancha usullari va uslubiyati vujudga keldiki, ularning jamiyatdagi o'rni, ahamiyati beqiyosdir. Ba'zi bir ta'lim berish uslublari yosh bolalarning bilim olish jarayonini o'rganish asosida tashkil etilgan bo'lsa, boshqalari dars berish jarayonida ro'y beradigan muammolarni hisobga olgan holda tashkil etilgan.

Xullas, kitob mutolaasi-shaxs va jamiyat ravnaqining muhim sharti. Bugun axborot manbalari ko'paydi. Biroq televideniye ham, kompyuter-u internet ham, bundan keyin ixtiro etilajak texnika, texnologiyalar ham kitob mutolaasining o'rnini bosa olmaydi. Kitobsiz na komil shaxs, na yaxshi mutaxassis, na jamiyatga foyda keltiruvchi odam bo'lish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Golish L.V., Fayzullayeva D.M. Pedagogik texnologiyalarni loyihalashtirish va rejalashtirish. T., "Iqtisodiyot", 2012-yil
2. "Umumta'lim fanlari metodikasi" jurnali, 1-, 2-, 3-, 4-sonlar, 2018-yil
3. "Til va adabiyot ta'limi" jurnali, 1-12 sonlar, 2018-yil
4. Internet saytlari: -ZiyoNet .uz, kitob.uz, bolajon.uz, multimediya .uz